

PRÉDIOS MODERNISTA GEMINADOS DA AVENIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA: um estudo de reabilitação arquitetônica

Bianca Tereza Lins Rabelo Barbosa
Universidade Estadual do Maranhão
biancateresa@live.com

Grete Soares Pfluerger
Universidade Estadual do Maranhão
gretepfl@gmail.com

Resumo: A Avenida Magalhaes de Almeida, foi executada com a demolição do casario colonial, no âmbito das renovações urbanas realizadas em 1940 pelo interventor Paulo Ramos no centro histórico de São Luís do Maranhão. Ela foi um marco da arquitetura e do urbanismo moderno do século XX na capital, pois foi desenhada de forma inusitada, rasgando a malha xadrez tradicional do centro com uma diagonal. Ao longo desta avenida uma nova linguagem arquitetônica surgiu com os exemplares da arquitetura art decô e moderna. Neste paper, destacaremos três prédios situados na avenida como exemplares significativos do moderno e apresentaremos um estudo de reabilitação destes prédios geminados propondo a utilização como casa estudantil atendendo a uma necessidade pulsante da comunidade universitária maranhense. Apresentaremos ainda o contexto histórico da avenida e contexto teórico do moderno com autores como Hugo Segawa,(1999),Yves Bruand,(1991) Leonardo Benévolo (2003) e Françoise Choay (2001) enfatizando o desenvolvimento das ideias modernistas no Maranhão, detalharemos a linguagem arquitetônica dos prédios apontando os critérios de intervenção nas cartas patrimoniais que discorrem sobre a reabilitação urbana, como a Carta de Lisboa (1995) e a Cartas de Veneza (1964), .Finalmente concluiremos chamando a atenção a importância da preservação do acervo da arquitetura do século XX em São Luís do Maranhão , que não possui proteção legal e encontra-se em péssimo estado de conservação .

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Reabilitação arquitetônica, Habitação Estudantil, Art Decó

Abstract: The Magalhaes de Almeida Avenue was built by the demolition of the colonial houses, as part of urban renewal carried out in 1940 by the interventor Paulo Ramos in the historic center of São Luis. It was an architectural and urban modernism landmark of the twentieth century in the capital of Maranhao as it was designed in an unusual way, tearing the traditional fabric chess center with an diagonal avenue. Along this new architectural language of this avenue was emerged with inspirational building of modern art deco architecture. In this paper we highlight three buildings located on the avenue as significant examples of modern architecture study and present rehabilitation study of these twin buildings proposing to use as an student house serving as pulsating need for local university community. In addition to, it will be present the historical context of the avenue and the modern theoretical context with relevant authors such as Hugo Segawa (1999), Yves Bruand (1991), Leonardo Gracious (2003) and Françoise Choay (2001) emphasizing the development of modernist ideas in Maranhao, detailing the architectural language of the buildings pointing the intervention criteria used on the urban drawing rehabilitation, such as Lisbon's Letter (1995) and Venice's Letter (1964). Finally drawing attention to the importance of architectural collection twentieth century preservation in São Luis, which has no legal protection.

Keywords: Modern Architecture, Architectonical Rehabilitation, Student Housing, Art Deco

INTRODUÇÃO

A cidade de São Luís foi inscrita pela UNESCO como patrimônio mundial em 1997, pelo expressivo e homogêneo conjunto da arquitetura luso brasileira no Maranhão, possuindo traçado preservado e conjunto arquitetônico representativo do século XVIII/XIX. Neste sítio aproximadamente existem quatro mil imóveis de interesse histórico como sobrados, solares, palácios, fontes e monumentos.

O centro Histórico se expandiu lentamente, devido a letargia econômica do final do XIX e virada para o século XX. No início do século XX o centro passou por um processo de renovação Urbana na gestão de Paulo Ramos em plena “Era Vargas” entre os anos de 1930-47. O projeto foi idealizado pelo jovem urbanista Otacílio Ribeiro Saboia, que foi prefeito da capital em 1936 e tinha por objetivo mudar a feição colonial da cidade para uma moderna. Neste contexto urbano de abertura de grandes avenidas foi idealizada a Avenida Magalhães de Almeida, executada com a demolição do casario colonial, no âmbito das renovações urbanas realizadas em 1940 pelo interventor Paulo Ramos no centro histórico de São Luís do Maranhão. Ela foi um marco da arquitetura e do urbanismo moderno do século XX na capital, pois foi desenhada de forma inusitada, rasgando a malha xadrez tradicional do centro com uma diagonal. Ao longo desta avenida uma nova linguagem arquitetônica surgiu com os exemplares da arquitetura art déco e moderna.

A abertura da avenida em diagonal modificou radicalmente o fluxo e a organização do centro da cidade. Exercendo papel como via fundamental para o tráfego objetivando um fluxo mais alinhado no meio comercial da cidade, ligando o centro de São Luís com a Avenida Beira Mar. A abertura foi também motivada pelo higienismo vigente no Brasil.

Ao longo da avenida, localizada no coração do centro cultural e comercial de São Luís, os novos edifícios ilustraram a chegada de novas linguagens arquitetônicas símbolos da modernidade e hoje são alvo da degradação do tempo, descaso dos proprietários e vivem unicamente para a manutenção do comércio local incipiente sem que haja uma utilização adequada que possibilite esses imóveis demonstrarem a importância que possuem para o contexto histórico-urbano da cidade no século XX.

Os três prédios modernistas geminados, abordados neste artigo, objeto de trabalho final de graduação do curso de arquitetura e urbanismo na UEMA, estão localizados na Avenida Magalhães de Almeida, números 186, 194 e 208 e são um clássico exemplo da utilização comercial, onde as características tipológicas da arquitetura moderna de São Luís encontram-se escondidas entre letreiros e tapumes.

As fachadas dos prédios encontram-se com patologias graves como infiltrações, rachaduras, pichações, descascamento de pintura e revestimentos, apodrecimento de esquadrias e consequente substituição por outros modelos que não se adequam a tipologia arquitetônica do século XX. Onde deveria haver apreço e zelo observa-se um total descaso e despreocupação pelo próprio bem e pela importância dos imóveis para o contexto histórico e arquitetônico local.

Nesse sentido, esta proposta de reabilitação para os prédios geminados objetiva a reabilitação dos três prédios para o novo uso de moradia estudantil, demanda emergente no centro histórico de São Luís, que hoje abriga várias universidades públicas. Os critérios são os estabelecidos pela Carta de Lisboa de 1995 .

A moradia estudantil, sob essa perspectiva, é um componente social essencial para a assistência universitária, que servira aos jovens moradores, mas também toda a questão do abrigo, objetivos sociais e humanos que desenvolvem o estudante no contexto educacional de maneira inquestionável (GOMES, RAMOS, SOUZA, RAMOS,

2009) principalmente quando se observa uma precariedade nas casas estudantis existentes na cidade de São Luís.

A reabilitação de imóveis hoje é uma realidade que apresenta viabilidade econômica pois o custo estimado é orçado em cerca de metade de uma construção social nova em bairros afastados sem infraestrutura adequada.

Desta forma, a reabilitação de imóveis históricos é um importante instrumento para as políticas de preservação de centros históricos como o São Luís pois além de integrar novos moradores ao centro em um novo contexto social, realiza economias na infraestrutura proporcionando a manutenção das estruturas sociais e a própria identidade cultural da cidade, expressando principalmente pelas vias sociais e patrimoniais (CARTA DE LISBOA, 1995) para que tenha uma manutenção adequada, um uso renovado e uma organização satisfatória para os prédios geminados.

A CONSTRUÇÃO DA AV. MAGALHÃES DE ALMEIDA

A construção da Avenida Magalhaes de Almeida, inicialmente denominada Avenida 10 de Novembro (data que se comemora o golpe de estado proclamado por Getúlio Vargas), homenageou Jose Maria de Magalhaes de Almeida, destacado oficial da marinha, deputado, senador e governador do Estado do Maranhão.

A execução da obra foi feita durante a gestão de Pedro Neiva de Santana onde foram eliminadas as primeiras quadras da Rua Oswaldo Cruz, indo em diagonal na extensão do Largo do Carmo, a partir da praça João Lisboa junto a Rua Formosa descendo em direção à Praça do Mercado Central, encontrando-se por fim com a Avenida Guaxenduba cortando, à direita para as ruas de Santana e Direita.

A proposta consistia em uma avenida central, no coração do centro da cidade, funcionando como via fundamental entre o centro da cidade objetivando o deslocamento do centro comercial da cidade por meio de outra avenida, a Avenida Beira-Mar, como um eixo de ligação que se estendia para o interior da cidade.

Dessa maneira, o projeto foi executado com demolição de uma quantidade significativa de casarões coloniais que se localizavam ao longo das ruas onde foi construída a Avenida. Em sua substituição foram construídos uma numerosa quantidade de pequenos edifícios com estilos arquitetônicos advindos do racionalismo europeu, priorizando a arquitetura Eclética e a Art Deco.

Figura 1- mapa de São Luís em 1950 com abertura em diagonal da Av. Magalhaes de Almeida.
Fonte álbum Miécio Jorge, 1950. Acervo: Pflueger. G

Figura 02: Início da Av. Magalhaes de Almeida. Fonte: cedido pelo Patrimônio Cultural Municipal, 2007

A demolição do casario colonial, bem como o extermínio de considerável patrimônio paisagístico, com a retirada de muitas árvores do entorno, causou revolta na população que se manifestou contra esse programa de renovação urbana administrado por Paulo Ramos em 1941. O jornalista Domingos Vieira Filho documenta em 1961 a sua revolta, que foi ilustrada por alguns protestos de maranhenses ilustres:

“ [...] Criminosamente, as árvores de sombra, acolhedoras, amenas, testemunhas de muitos eventos, foram cortadas, numa *razi dendrofobica*. O pretexto pueril ou [mesmo] cretino se assim quiserem: a sombra, coisa edificante, atentava contra a segurança do Estado nestas paragens, porque sob essas árvores reunia-se as tardes para comentar a vida da cidade, em *gossips* inocentes. O medo de surgir dessas pacíficas reuniões algum carbonário, teria levado a administração - foi a versão oficial - a arrasar o arvoredo do largo e substituí-lo por acácias raquíticas, frágeis, enfezadas, que nunca disseram a que vieram” (fonte?)

No relatório do governador Paulo Ramos consta que a construção da avenida propriamente data-se de 30 de maio de 1941, O início do projeto da avenida data-se por volta de 1940, e as primeiras demolições dos casarios foram por volta de 1940-1941, destacando -se a demolição de alguns casarões importantes para o cenário local como a Casa White, o Centro Popular e a Tabacaria Elite.

Em menos de uma década a Avenida Magalhaes de Almeida estaria com estrutura e organização estética do que era idealizado e construído durante o século XX. Os inúmeros edifícios que foram construídos na Avenida ganharam destaque pela sua beleza em Art Decô e detalhes em linhas retas e organizados de maneira eclética que ganharam destaque ao que se almejava para a cidade. São Luís ganhou ares de cidade moderna com as mudanças realizadas por Paulo Ramos, onde pode-se destacar a própria Avenida Magalhaes de Almeida.

Dessa maneira, os edifícios ecléticos e em Art Decô da Avenida eram de uso misto, residencial e comercial, onde belos edifícios de esquina, prédios geminados e construções com ricos detalhes em Art Decô ornamentavam todo o conjunto arquitetônico advindo com as mudanças modernistas no local que eram fundamentalmente coloniais.

SITUACAO ATUAL DA AVENIDA

Atualmente a Avenida Magalhaes de Almeida e todo o conjunto arquitetônico que foi construído ao longo do século XX encontra-se em parcial abandono. Este acervo arquitetônico, ainda não está totalmente protegido por leis de proteção ao patrimônio pelos órgãos federais, estaduais e municipais, porque estão em áreas de expansão urbana. Dentre tantas razões políticas e econômicas observa-se que o declínio do comércio e moradia das áreas centrais levou a um esvaziamento dos centros e conseqüentemente ao abandono dos imóveis que hoje estão visivelmente descaracterizados mais ainda podem ter uma utilidade muito grande no cotidiano da cidade pela sua localização e desde que sejam reabilitados para novos usos.

A Avenida foi utilizada como camelódromo por cerca de 15 anos, este uso foi recentemente relocado para a Praça da Alameda do Beco Escuro, mas toda a circulação de pedestres também estava comprometida pelos usos intenso ao longo dos anos. O calçamento da via foi remodelado recentemente, bem como a pavimentação da circulação dos veículos.

A grande frequência de movimentação das pessoas ao longo de toda avenida fez com que seu uso residencial fosse praticamente extinto e alguns edifícios que originalmente tinham o uso misto (residencial e comercial) transformaram -se em

depósitos para os comércios e lojas do entorno ou também modificaram seus usos para salas comerciais e pequenas quitinetes de uso multifamiliar.

Dessa maneira, a Avenida Magalhaes de Almeida apesar de muito ativa e de ainda proporcionar muitos benefícios a cidade e ser muito bem localizada no centro funcionando como uma via de escape para a organização comercial e de fluxo de pessoas e veículos encontra-se sem a valorização adequada, principalmente sem qualidade urbana e arquitetônica, com os edifícios deteriorados e abandonados.

CARTAS PATRIMONIAS

Os conceitos de preservação estão contidos nas cartas patrimoniais, instrumentos fundamentais na formulação dos critérios e princípios da reabilitação de imóveis. Citaremos duas cartas: a de Veneza (1964) e a carta de Lisboa (1995).

A conservação de um edifício como monumento histórico propõe a sociedade a aceitação de que este possui uma importância ímpar na formulação da vida em comunidade detendo um valor para as futuras gerações, necessitando, portanto, ser preservado e mantido em condições adequadas para que este as perpetue para a cultura mundial. Nos artigos que seguem a respeito da conservação de monumentos na carta de Veneza (1964) pontuam ainda que:

Artigo 4: A conservação dos monumentos exige, antes de tudo, manutenção permanente;

Artigo 5: A conservação de monumentos é sempre favorecida por sua destinação a uma função útil à sociedade, tal destinação é, portanto, desejável, mas não pode nem deve alterar a disposição ou a decoração dos edifícios. É somente dentro destes limites que se deve conceber e se pode autorizar as modificações exigidas pela evolução dos usos e costumes;

Artigo 6: A conservação de um monumento implica a preservação de um esquema em sua escala. Enquanto substituir, o esquema tradicional será conservado, e toda construção nova, toda destruição e toda modificação que poderiam alterar as relações de volumes e de cores serão proibidas;

Artigo 7: O monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se situa. Por isso, o deslocamento de todo o monumento ou de parte dele não pode ser tolerado, exceto quando a salvaguarda do monumento exigir ou quando o justificarem razões de grande interesse nacional ou internacional;

Observa-se, por conseguinte, a situação atual dos imóveis modernistas analisados. As edificações estão necessitando urgente reabilitação, onde a conceituação principal recuperar e beneficiar a construção, objetivando solucionar patologias (CARTA DE LISBOA, 1995) como anomalias construtivas, funcionais, de ordem higiênica e de segurança que foram adquiridas ao longo do tempo de uso para que haja a atualização de seu desempenho e um uso adequado para os próximos anos.

Com um perfil de intervenção que prioriza a comunidade e desenvolvimento sustentado, a reabilitação propõe uma maneira mais barata de reforma para edificações localizadas em sítios históricos para que haja uma melhoria nas condições de vida da comunidade local, sem deixar de utilizar uma mão de obra qualificada, priorizar a solução das anomalias encontrar e propor uma utilização mais saudável da propriedade reabilitada.

Artigo 3: A reabilitação devera colocar o Homem no centro das suas preocupações procurando melhorar as condições de vida nos centros históricos, utilizando a conservação e preservação do edificado como instrumento desse objetivo. Esse

conceito de reabilitação Urbana dirige-se a bairro históricos residenciais degradados. (CARTA DE LISBOA, 1995)

Nos três prédios modernista geminados localizados na Avenida Magalhaes de Almeida, observa-se que a reabilitação pode promover a conservação do patrimônio moderno da cidade de São Luís através de novos usos propiciando uma vida útil ao imóvel sem contar com as próprias vantagens que o bairro venha a receber futuramente.

CASAS ESTUDANTIS EM SÃO LUÍS

A cidade de São Luís possui atualmente três casas estudantis mantidas pela Universidade Federal do Maranhão que objetivam alojar estudantes procedentes do interior do estado do Maranhão e também de outros estados. Duas delas são voltadas ao público masculino e uma ao público feminino. O Lar Universitário Rosa Amélia Gomes Bogéa (LURAGB) localizada na Rua Humberto de Campos, 174; a Residência Estudantil da UFMA (REUFMA) localizada na Rua da Paz, 527 e a Casa dos Estudantes do Maranhão (CEUMA) localizada na Rua São Pantaleão, 168 todas as três casas localizadas no Centro.

Figura 07 e 08: Imagem da REUFMA em 2013, São Luís. Fonte: Vigilância Sanitária.

A Universidade Estadual do Maranhão recebeu no final do ano de 2015 parte dos investimentos do projeto PAC (Processo de Aceleração do Crescimento) dos Centros Históricos para a reforma do casarão da Rua Antônio Lobo localizado no Centro organizados pelo IPHAN para o uso como casa estudantil. Atualmente essa instituição de ensino superior não possui um local adequado para alojar os estudantes que não são moradores locais.

Os abrigos estudantes existentes em São Luís estão em processo de degradação, não possuem manutenção adequada, oferecem péssimas condições de moradia e qualidade de vida para os alunos com equipamentos hidro sanitários defeituosos sem condições mínimas para proporcionar de habitabilidade e vivencia desejadas para o período que esses estudantes necessitam.

Em relatório de inspeção técnica efetuada pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de São Luís em 2013 foram constatadas nestas casas estudantis, péssimas condições, falta de infraestrutura, falta de manutenção e também a presença de roedores e outras endemias urbanas nos edifícios impossibilitando a convivência dos estudantes.

PROPOSTA DE REABILITAÇÃO

A proposta destina-se a reabilitação arquitetônica de três prédios geminados modernistas localizados nos números 186, 194 e 208 na Avenida Magalhães de Almeida que atualmente possuem uso misto e comercial para uso como casa estudantil.

Os prédios em questão possuem linguagem Art Déco, estilo de transição do eclético para o moderno, iniciado pela *Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas* em Paris (1925) que se desenvolveu entre os anos de 1930 e 1940.

Os três imóveis contabilizam seis lojas comerciais, cinco delas implantadas na parte térrea e um consultório odontológico no primeiro pavimento do edifício numero 194 – e três pequenos apartamentos no primeiro pavimento, todo o conjunto possui inúmeras anomalias e estão em péssimo estado de conservação e com suas disposições internas totalmente descaracterizadas.

Figura 09: Prédios Geminados, Av. Magalhaes de Almeida. Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015

Por serem edifícios modernos da década de 1940 e já possuírem inúmeras utilizações o principal objetivo da reabilitação é conservar o acervo existente, implantar novas tecnologias construtivas e eliminar as anomalias arquitetônicas adquiridas ao longo dos anos longe da manutenção adequada.

A premissa básica é reavivar a utilização dos prédios e transformar o local em habitação estudantil possuindo dormitórios triplos e quádruplos com salas de vivência, cozinhas e banheiros comunais mantendo a linguagem arquitetônica modernista e formulando também a melhoria dos acabamentos e disposição dos layouts.

A linha de construção arquitetônica adota complementar o modelo já existente e revitalizar os detalhes arquitetônicos modernistas originais, onde os detalhes geometrizados da cultura Art Déco podem ganhar maior destaque, valorizando e reconstruindo pequenos detalhes que foram descaracterizados ao longo do tempo.

Figura 10 e 11: Imagens internas, Av. Magalhães de Almeida. Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016.

Será considerado itens anteriormente não ponderados na construção original, tais como acessibilidade ao local, conforto lumínico e térmico, um fluxograma interessante e principalmente a utilização de materiais internos com melhor acabamento. No térreo serão alocadas as áreas comuns e de vivência dos estudantes, interligando um prédio ao outro de maneira a dispor de uma integração leve e dinâmica. No primeiro e segundo pavimentos serão dispostos os cômodos privados, quartos e banheiros, de modo a ocupar o espaço de maneira otimizada.

O partido arquitetônico visa, portanto, reabilitar e detalhar os elementos em Art Deco e promover uma utilização dinâmica e fácil aos modelos de pavimento e layout, atendendo as necessidades do público e tornando os espaços internos dinâmicos e contemporâneos ao seu novo uso.

Figura 12: Croqui de proposta de Reabilitação. Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016.

Figura 13: Croqui de proposta de Reabilitação. Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016.

Figura 14: Croqui de proposta de Reabilitação. Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016.

Figura 15: Planta Baixa pavimento térreo, Reabilitação dos Edifícios Geminados. – Sem escala. Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016.

Figura 16: Planta Baixa primeiro andar e segundo andar, Reabilitação dos Edifícios Geminados – sem escala. Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016.

Figura 17: Corte Esquemático, Reabilitação dos Edifícios Geminados – sem escala. Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016.

CONCLUSÃO

Com a finalização deste trabalho é notória a importância da catalogação do acervo arquitetônico do século XX na cidade de São Luís, e sua conservação. Ressaltamos a importância de iniciativas acadêmicas de pesquisa e sobretudo de iniciativas governamentais que preservem o traçado urbanístico que possibilitou a abertura da Avenida Magalhães de Almeida e de todas as edificações modernistas construídas ao longo dela.

De maneira mais particular é possível fomentar a importância da reabilitação de imóveis para a comércio local, tomando como exemplo os três prédios geminados

modernistas que foram objeto de estudo nesse trabalho. A sugestão de novos usos vem suprir as necessidades emergentes de novas casas estudantis para as universidades públicas situadas no centro histórico.

Como subsidio teórico reforçamos a importância das cartas patrimoniais, destacando as cartas de Lisboa e de Veneza, que foram essenciais no embasamento da reabilitação arquitetônica do trabalho.

A sugestão de uso como casa estudantil foi uma proposta necessária observando as reais necessidades da comunidade universitária de abrigar uma parcela dos estudantes que procuram moradia durante seus anos de estudo. Atualmente as moradias existentes não suprem essa necessidade e ainda se encontram em péssimo estado de conservação.

O novo uso os prédios geminados iriam reavivar a avenida e ainda promover uma manutenção mais sustentável dos prédios. Portanto, o anteprojeto acima proposto visa a melhoria da qualidade de vida da cidade, melhorando a habitação estudantil na cidade de São Luís e ressaltando a importância da arquitetura do século XX, principalmente dos prédios em Art Deco da avenida Magalhães de Almeida.

Estimular a reabilitação de edifícios com importância para a história da cidade é sugerir a continuidade da vida nas cidades e a manutenção dos edifícios cheios de personalidade e importância.

REFERÊNCIAS

PEREZ, Adelyn. **AD Classics: MIT Baker House Dormitory by Alvar Aalto**. ArchDaily, 2010. Website disponível em <<http://www.archdaily.com/61752/ad-classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto>>. Acesso em 28 de maio de 2016.

BAKER HOUSE. **About Baker House**. MIT, 2016. Website disponível em <<https://baker.mit.edu/about/>>. Acesso em 28 de maio de 2016.

BENEVOLO, Leonardo. **História da cidade**. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 1993.

BENEVOLO, Leonardo. **História da arquitetura moderna**. São Paulo: Perspectiva, 2006.

CARTA DE LISBOA SOBRE REABILITACAO URBANA INTEGRADA, 1995.IPHAN

CARTA DE VENEZA. Carta Internacional sobre conservação e restauração de monumentos e sítios, 1964. IPHAN

CIDADES Históricas: inventário e pesquisa: São Luís: IPHAN, 2006.

CORREA, Dinacy. **São Luís quatrocentos anos: A praça mais antiga da cidade**. O Jornal Pequeno, 2012. Website disponível em <<http://blog.jornalpequeno.com.br/dinacycorrea/2012/08/sao-luis-quatrocentos-anos-a-praca-mais-antiga-da-cidade/>>. Acesso em 26 de fevereiro de 2016.

CHOY, Françoise. **Alegoria do Patrimônio**. São Paulo: Liberdade; UNESP, 2001.

DIAS MENDES SANTOS, Crisna Ludina; DE SÁ JESUS REIS, Raiane; PANET, Rose-France; ANDRÈS, Luis Phelipe. **Uma nova vida para o Mercado Central e seu Entorno**. Revista do CEDS, 2014. Arquivo em PDF disponível em <<http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds>>. Acesso em 26 de fevereiro de 2016.

CZAJKOWSKI, Jorge. **Guia da Arquitetura Eclética no Rio de Janeiro**. 3 ed. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2001.

FERNANDA, Ari Vicente. **Campus e o meio urbano universitário**. CJ Arquitetura, São Paulo, ano 1, n4, fev. /abr. 1974.

GOMES, Cristine; RAMOS, Dawson; SOUZA, Emylie; RAMOS, Vanessa. **A UNIVERSIDADE E A FUNDAMENTAL IMPORTANCIA DA MORADIA ESTUDANTIL NA INCLUSAO SOCIAL**. 2009

GUIA DOS BENS TOMBADOS – Rio de Janeiro: Expressão e cultura, 1987.

GULLAR, Ferreira. **Cidades Inventadas**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1997.

INEP. **Avaliação de cursos aponta melhora nos indicadores da educação superior**. Website disponível em <http://portal.inep.gov.br/visualizar/-/asset_publisher/6AhJ/content/avaliacao-de-cursos-aponta-melhora-nos-indicadores-da-educacao-superior?redirect=http%3a%2f%2fportal.inep.gov.br%2f>. Acesso em 26 de março de 2016.

IPHAN. **São Luís (MA)**. Normalização segundo ABNT. Website disponível em <<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/346/>>. Acesso em: 16 fevereiro de 2016.

FERRE, Maria Ana; SANTIAGO RAMOS, Renata. **Arquitetura brutalista para habitação universitária, UnB Brasília e Unt Argentina**.

FERNANDO DE SOUZA ANDRADE, Carlos. **Palácio Capanema: uma das 7 maravilhas do Rio?**. *Minha Cidade, São Paulo, ano 08*, n. 086.02, Vitruvius, set 2007. Artigo para Website Disponível no Link em <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/08.086/1917>>. Acesso em 23 de fevereiro de 2016.

FILHO VIEIRA, Domingos. **Breve Historia das Ruas de São Luís, Maranhão**. 1962.

LACROIX, Maria de Lourdes Lauande. **A fundação francesa de São Luís e seus mitos**. São Luís: EDUFMA, 2000.

LIMA, Carlos. **Caminhos de São Luís (ruas, logradouros e prédios históricos)**. Editora Siciliano – São Paulo, 2002.

TRINDADE, Ana Ligia. **Orientações para normatização de trabalhos acadêmicos: Normalização segundo ABNT**. Website Disponível em <<http://www.ulbra.br/bibliotecas/files/abnt2016>>. Acesso em 03 de janeiro de 2016.

UNESCO. **O patrimônio legado do passado ao futuro**. Normalização segundo ABNT. Website Disponível em <<http://www.unesco.org/new/pt/brasil/culture/world-heritage/heritage-legacy-from-past-to-the-future/>>. Acesso em 16 fevereiro de 2016.

LYNCH Kevin. **A imagem da cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MUNFORD, Lewis. **A cidade na história**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

PAC. **Restauração do Sobrado da Praça Antônio Lobo – Casa do Estudante UEMA**. Website disponível em <<http://www.pac.gov.br/obra/65058>>. Acesso em 23 de março de 2016.